

LOS ENTOMOPATÓGENOS PARA EL CONTROL DE LA PLAGA MOSCA BLANCA (*Bemisia tabaci*)Cecilia Isabel Góngora-Huicochea¹, Arturo Alvarado-Segura², Carolina Montejó-Peraza² y Lilian Viviana Catzín-Navarrete²

Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán. Carretera Muna-Felipe Carrillo Puerto, tramo Oxkutzcab-Akil, km 41+400, 97880 Oxkutzcab, Yucatán. ¹Estudiante de Ingeniería Bioquímica. ²Docente del ITSSY.

Autor de correspondencia: lcatzin@suryucatan.tecnm.mx (Lilian Viviana Catzín-Navarrete)

Recibido: 30/noviembre/2023

Aceptado: 15/diciembre/2023

Publicado: 31/diciembre/2023

RESUMEN

Las plagas que afectan a los cultivos importantes ponen en riesgo la seguridad alimentaria; aunque los pesticidas se han utilizado para controlar estas plagas, su uso frecuente representa un riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Se tiene como objetivo proponer alternativas para reducir el impacto de los pesticidas, como el uso de entomopatógenos, una familia de hongos que crecen *in vitro* y se inoculan en las plantas para infectar, dañar y matar a las plagas. La mosca blanca (*Bemisia tabaci*) se ha convertido en una plaga a nivel mundial causando estragos en la productividad agrícola, ya que tanto las ninfas como los adultos transmiten virus que dañan especies de plantas susceptibles. Los virus transmitidos por vectores únicamente pueden ser propagados cuando los insectos se posan sobre las plantas infectadas. Se han estudiado hongos entomopatógenos para medir su eficiencia respecto al control de plagas, por ejemplo, *Beauveria bassiana*, *Verticillium lecanii* y el género *Paecilomyces*. Además de su potencial para controlar las plagas, dejan poco o ningún residuo dañino y se degradan rápidamente, por lo que se consideran productos de bajo riesgo para la salud humana y animal. *Beauveria bassiana* es el entomopatógeno más efectivo según demuestran los estudios. Por otro lado, *Paecilomyces* tiene capacidad endófitica y puede prevenir otras enfermedades, evitando la necesidad de emplear insecticidas o fungicidas. Sin embargo, aún existe poca información sobre este hongo y reducidas aplicaciones; no obstante, sus características lo postulan como la mejor opción para combatir a las plagas.

Palabras clave: *Beauveria bassiana*, Entomopatógenos, mosca blanca, *Paecilomyces*, *Verticillium lecanii*,

THE USE OF ENTOMOPATHOGENS TO CONTROL WHITEFLY PEST (*Bemisia tabaci*)

ABSTRACT

Pests that affect important crops put food security at risk; although pesticides have been used to control these pests, their frequent use represents a risk to human health and the environment. The objective is to propose alternatives to reduce the impact of pesticides, such as using entomopathogens, a family of fungi that grow *in vitro* and are inoculated into plants to infect, damage, and kill pests. The whitefly (*Bemisia tabaci*) has become a global pest that wreaks havoc on agricultural productivity, as both nymphs and adults transmit viruses that damage susceptible plant species. Vector-borne viruses can only spread when insects land on infected plants. Entomopathogenic fungi, for example, *Beauveria bassiana*, *Verticillium lecanii*, and the genus *Paecilomyces*, have been studied to measure their efficiency concerning pest control. In addition to their potential to control pests, they leave little or no harmful residue and degrade quickly, which is why they are considered low-risk human and animal health products. *Beauveria bassiana* is the most effective entomopathogen, according to studies. On the other hand, *Paecilomyces* has endophytic capacity and can prevent other diseases, avoiding the need to use insecticides or fungicides. However, there is little information about this fungus and few applications; nevertheless, its characteristics make it the best option to combat pests.

Keywords: *Beauveria bassiana*, Entomopathogens, *Paecilomyces*, *Verticillium lecanii*, whitefly

INTRODUCCIÓN

El aumento de la población implica mayor demanda de recursos alimenticios, y con ello la necesidad de una mayor cantidad de cultivos. No obstante, el sector agrícola se ha enfrentado a diversos problemas como la deforestación, el cambio climático y las plagas, sólo por mencionar algunos, haciendo más difícil esta tarea y provocando pérdidas económicas exorbitantes (Islam et al., 2021). La seguridad alimentaria está amenazada por plagas de insectos que afectan a cultivos económicamente importantes, las cuales

son controladas frecuentemente con pesticidas. Sin embargo, estos productos son peligrosos para la salud humana y el ecosistema debido a los residuos tóxicos que dejan en el área donde se utilizan. Además, la mayoría de los insectos plaga han desarrollado resistencia a estos insecticidas debido a su manejo inadecuado (Islam et al., 2021).

Numerosos microorganismos han sido descritos en la literatura como agentes de control biológico de plagas y enfermedades, aunque algunos aún no han sido comercializados por su falta de viabilidad o eficacia en los

cultivos. Se han realizado diferentes estudios *in vitro* para cuantificar la actividad de cada hongo sobre las plagas, así como la acción que ejercen sobre otros organismos, como los seres humanos o animales. Así mismo, se ha analizado el efecto de dichos hongos en los cultivos y su incidencia en la producción de enfermedades. En algunos casos, los hongos pueden actuar como agentes de control biológico de otros hongos y bacterias fitopatógenas a través de diferentes mecanismos de acción. Además, de que algunos géneros actúan como bioestimulantes del crecimiento de las plantas y del rendimiento de los cultivos (Moreno et al., 2020).

Una de las plagas, que destruye frutas y hortalizas, es la mosca blanca (*Bemisia tabaci*). Consta de especies genéticamente diversas que causan una destrucción significativa en los cultivos. Ninfas y adultos causan daños a las plantas durante la alimentación y pueden actuar como vectores de virus, provocando la pérdida de rendimiento en los cultivos en las regiones tropicales y subtropicales. Se trata de un insecto de difícil erradicación no sólo por su resistencia a insecticidas, sino también debido a su capacidad de reproducción anual (Sani et al., 2020).

Con el propósito de combatir las plagas y reducir el impacto que provocan los pesticidas químicos en el medio ambiente, los científicos han estudiado el uso de microorganismos para el control de dichos insectos. Los entomopatógenos son una familia de hongos que puede crecer *in vitro* e inocularse en las plantas, para infectar a las plagas que se posan sobre el cultivo, causarle daños significativos y ocasionarle la muerte. Cuando el hongo entra en contacto con el insecto, se adhiere a su capa externa de modo que lo infecta, ingresando a través de la cutícula hasta llegar a sus tejidos y expulsar sus esporas. Entre los entomopatógenos más estudiados se encuentran *Paecilomyces sp.*, *Verticillium lecanii* y *Beauveria bassiana*, donde las investigaciones se basan en analizar su efectividad para el control de plagas (Islam et al., 2021; Sharma y Sharma, 2021).

El presente documento sintetiza información reciente obtenida a partir de revistas científicas sobre el efecto de los entomopatógenos en las plagas de los cultivos. Para ello se analizó la actividad pesticida y fungicida de tres hongos, contrastando sus características, para concluir sobre la efectividad de cada uno respecto a la disminución de la población de la plaga mosca blanca, así como sus beneficios y limitaciones.

MATERIAL Y MÉTODOS

El análisis sobre el uso de entomopatógenos para el control de plagas en la presente investigación documental se basa en la búsqueda de información en artículos científicos publicados en revistas registradas en el Journal Citation Reports, del año 2019 a 2023. Así mismo, se utilizaron artículos de los años 1987 y 1989, los cuales fueron fundamentales para sustentar las investigaciones de años recientes. Para comenzar, se planteó la problemática que

existe en torno a la agricultura debido a la creciente presencia de plagas. Posteriormente se describe a la mosca blanca, una de las plagas más perjudiciales para los cultivos, mencionando los virus que porta y que generan enfermedades en distintas especies de plantas. Por último, se presentó el concepto de los entomopatógenos como alternativa para el control de la propagación de dichos virus y se enlistan los hongos que han sido empleados en las investigaciones experimentales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las enfermedades y plagas afectan el crecimiento normal de las plantas. Incluso causan su muerte durante todo el proceso de desarrollo, desde el crecimiento de las semillas hasta las plántulas y la fase final de la planta (Liu y Wang, 2021). Los virus que infectan a los vegetales causan enfermedades devastadoras en los cultivos, lo que resulta en pérdidas económicas anualmente (Zhao et al., 2022). A diferencia de los virus que infectan a los animales, los virus que infectan a los vegetales rara vez se transmiten por contacto directo entre individuos infectados y no infectados. Aunque los mecanismos de transmisión pueden involucrar plantas parásitas, injertos de raíces naturales o suelo y agua contaminados, los modos de transmisión más eficaces son a través de vectores, polen o semillas (Lefeuve et al., 2019).

La mayoría de los virus de las plantas son transmitidos por insectos como la mosca blanca, los pulgones y los saltamontes, por lo tanto, los insectos vectores desempeñan un papel fundamental en la transmisión y propagación de estos virus vegetales. La mosca blanca es una amenaza para la agricultura y se ha vuelto resistente a la mayoría de los insecticidas, por lo que mantener el control de dicha plaga resulta cada vez más complicado. Esto aunado a que cada año mantienen una alta tasa de reproducción aumentando el número de insectos progresivamente (Abubakar et al., 2022; Suhag et al., 2020).

Durante la infección y transmisión del virus, con frecuencia se producen interacciones entre insectos, vectores, virus y plantas, que sirven como determinantes de la propagación del virus y las epidemias. En un evento de transmisión productiva de virus transmitidos por vectores, estos necesitan adquirir virus de plantas infectadas a través de la alimentación y luego dispersarse en plantas no infectadas donde los vectores secretan el virus y realizan la inoculación viral. Durante este proceso, la preferencia de la planta huésped y la alimentación de los insectos vectores son elementos de comportamiento relevantes para la transmisión de virus. Entre la serie de virus que transmite la mosca blanca destacan los *begomovirus*, *crinivirus*, *carlavirus*, *ipomovirus*, *torradovirus*, *geminivirus* y *closterovirus*. (Fiallo-Oliva et al., 2020; Zhao et al., 2022).

Ante la problemática que representan las plagas en la agricultura, se han establecido alternativas que permitan controlar su población al mismo tiempo que se protege a los

cultivos y al medio ambiente, así como a los trabajadores y consumidores. Entre dichas alternativas se encuentra el uso de entomopatógenos, los cuales se inoculan en las plantas e infectan a los insectos hasta su muerte en un periodo de 3 a 14 días sin necesidad de ser ingeridos, como se muestra en la Figura 1 (Gillespie y Claydon, 1989; Islam et al., 2021; Sharma y Sharma, 2021; Wang et al., 2021).

Figura 1. Representación esquemática de la acción de los entomopatógenos sobre las plagas.

Diversos estudios indican que el uso de estos hongos no representa riesgos para los organismos no objetivo, es decir, para los seres humanos, animales, el medio ambiente o para la planta misma (Ahirwar y Singh, 2023). Pese a que hay una variedad de hongos con los cuales se puede combatir a las plagas, son tres géneros los que han sido más estudiados. *Beauveria bassiana*, *Verticillium lecanii* (*Lecanicillium lecanii*), y el género *Paecilomyces*; siendo el primero el que ha demostrado mayor efectividad en cuanto a la muerte de las plagas, y el último el que brinda mayores beneficios a las plantas (Ahirwar y Singh, 2023; Javed et al., 2019).

Mosca blanca (*Bemisia tabaci*)

La mosca blanca es un insecto polífago, es decir, que se alimenta de una variedad de cultivos. Se ha convertido en una plaga a nivel mundial causando estragos en la productividad del campo agrícola, principalmente en familias de plantas como Solanaceae, Cucurbitaceae y Fabaceae. Se trata de pequeños ladrones de azúcar que tienen origen en el sur de Asia, pero que actualmente se encuentran en todas las regiones del mundo, sobre todo en las tropicales. También es una plaga grave para regiones templadas donde los veranos son los suficientemente cálidos (Abubakar et al., 2022; Singh y Kaur, 2020). Su agresiva alimentación de la savia de las plantas procedente del tejido foliar ha provocado pérdidas sustanciales en los cultivos agrícolas. Cada hembra es capaz de producir alrededor de 320 huevos en un solo ciclo de vida. En un ambiente controlado con condiciones climáticas cálidas, la mosca blanca mantiene una alta tasa de reproducción durante todo el año y tienen la capacidad de alcanzar un tamaño de población alto en unas pocas generaciones (Abubakar et al., 2022).

Tienen un ciclo de vida característico de seis etapas: el huevo, cuatro etapas inmaduras (estados ninfales) y la etapa adulta, como se muestra en la Figura 2. La temperatura, la humedad relativa y las plantas hospedantes son los principales factores que influyen en el ciclo de vida de sus especies. La mosca blanca puede causar pérdidas económicas significativas a los cultivos al causar daños a las plantas hospedantes durante la alimentación a través de la secreción de melaza y la transmisión de virus vegetales. Tanto las ninfas como los adultos causan daños al insertar sus piezas bucales en las plantas durante la alimentación y al transmitir virus que pueden dañar especies de plantas susceptibles (Sani et al., 2020).

Figura 2. Ciclo de vida de la mosca blanca (*B. tabaci*).

Estos insectos representan una amenaza para la agricultura y la seguridad alimentaria. Los insecticidas sintéticos son actualmente la única opción para el control de la mosca blanca, pero su capacidad para desarrollar resistencia a los insecticidas ha complicado su manejo y su población sigue incrementando y generando disturbios en diversos cultivos (Suhag et al., 2020). La mosca blanca provoca la transmisión de una serie de virus (Tabla 1). Además, posee un complejo de más de 40 especies morfológicamente indistinguibles, que pueden afectar la aparición y epidemiología de enfermedades virales al causar diferencia en el rango de huéspedes o la eficiencia de la transmisión (Fiallo-Oliva et al., 2020; Zhao et al., 2022).

Los virus transmitidos por vectores, durante su ciclo de vida únicamente pueden ser propagados cuando los insectos se posan sobre las plantas hospederas que se encuentran infectadas (Figura 3). De esta forma los vectores ingieren una cantidad considerable de viriones que posteriormente transmitirán en plantas no infectadas que incluso pueden encontrarse a grandes distancias. En su recorrido pueden propagar el virus en una cantidad significativa de cultivos.

Con ello se concluye que las variaciones temporales y espaciales en la selección de huéspedes por parte de los insectos vectores están directamente relacionadas con el ciclo de vida viral y determinan cuán extensamente se propagarían (Fiallo-Oliva et al., 2020; Zhao et al., 2022).

Tabla 1. Enfermedades provocadas por algunos de los virus transmitidos por la mosca blanca (*B. tabaci*).

Género viral	Enfermedad	Plantas huésped
<i>Begomovirus</i>	Enrollamiento de la hoja amarilla del tomate.	<i>Solanum lycopersicum</i> (jitomate).
	Virus rugoso severo del tomate.	<i>Gossypium hirsutum</i> (algodón).
	Trastorno del retraso del crecimiento de las cucurbitáceas amarillas.	<i>Nicotiana benthamiana</i> <i>Solanum melongena</i> (berenjena). <i>Solanum tuberosum</i> (papa).
		<i>Cucumis sativus</i> (pepino).
<i>Crinivirus</i>	Enrollamiento de la hoja amarilla del tomate.	<i>Solanum lycopersicum</i> (jitomate).
	Virus del amarillamiento de las venas de la calabaza.	<i>Cucurbita pepo</i> (calabaza)
	Virus de la clorosis del tomate.	<i>Cucumis melo</i> (melón).
		<i>Citrus lanatus</i> (sandía).
<i>Ipomovirus</i>	Virus del amarillamiento de las venas de la calabaza.	<i>Citrus lanatus</i> (sandía).

Fuente: Zhao et al. (2022)

Figura 3. Infección de la mosca blanca (*B. tabaci*) en cultivos

Cuando la mosca se alimenta, consume partículas del virus. Estas partículas van desde su intestino hasta su glándula salival a través de su sistema circulatorio, y luego son transferidas a la planta cuando la mosca ingiere el alimento de nuevo. Durante este proceso, las partículas del virus superan diversas barreras físicas en el intestino y en la membrana de las glándulas salivales. Para atravesar estas barreras, el virus utiliza ciertas proteínas presentes en los insectos como receptores o co-receptores (Rana et al., 2019).

Es posible que los virus que afectan a las plantas y son transmitidos por insectos hayan desarrollado formas de influir en el comportamiento de esos insectos. Pueden hacer que las plantas infectadas resulten más atractivas para los insectos que se alimentan de savia que las que no lo están. También pueden lograr que las plantas infectadas produzcan sustancias químicas que, cuando los insectos las consumen, los llevan a comportarse para favorecer la transmisión del virus. Algunos indicios sugieren que los virus transmitidos de manera rápida pueden impulsar a los insectos a alimentarse de las plantas durante períodos cortos, mientras que los virus transmitidos de manera persistente podrían motivar a los insectos a hacerlo durante más tiempo (Lefevre et al., 2019).

Las enfermedades transmitidas por la mosca blanca se agrupan en tres categorías: enfermedades del mosaico, del enrollamiento de las hojas y de amarillamiento. Así mismo, los virus se clasifican de acuerdo con tres criterios: la estructura de las partículas virales, los síntomas que provocan en las plantas y la forma en que se transmite (Duffus, 1987). A partir de los estudios que se han realizado sobre la mosca blanca y los virus que transmite, se han podido definir siete tipos de virus, entre los cuales destacan los *begomovirus*, *crinivirus*, *carlavirus*, *ipomovirus*, *torradovirus*, *geminivirus* y *closterovirus*. Cada uno posee características diferentes de acuerdo con su morfología, la capacidad de propagación y las enfermedades que provocan (Duffus, 1987; Fiallo-Oliva et al., 2020).

Begomovirus. Son virus persistentes típicos transmitidos por la mosca blanca, su transmisión es circulatoria no propagativa, es decir, la mosca lo adquiere al alimentarse de alguna planta infectada. Con los estudios realizados hasta la actualidad, aún no se han encontrado pruebas de replicación en el insecto. No obstante, existe evidencia de que al menos el virus del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate es capaz de replicarse dentro de la mosca blanca. Además, se ha comprobado que otras dos especies de moscas blancas son vectores de *begomovirus*, aunque estos resultados no han sido repetidos por otras especies del género (Fiallo-Oliva et al., 2020).

Crinivirus. Los *crinivirus* son transmitidos por moscas blancas pertenecientes a los géneros *Bemisia* y/o *Trialeurodes* de manera semi persistente, en modo no circulativo poco comprendido. En los cultivos, este virus provoca síntomas similares a la ictericia, es decir, que la planta adquiere tonos amarillentos (Fiallo-Oliva et al., 2020).

Carlavirus. Este género incluye virus filamentosos con genomas de ARN monocatenario lineal de sentido positivo, en general se transmite naturalmente por pulgones, sin embargo, también lo propaga la mosca blanca de forma persistente. Puede causar infecciones latentes y moteado leve o venenoso (Duffus, 1987; Fiallo-Oliva et al., 2020).

Ipomovirus. Comprende virus filamentosos con genomas de ARN monocatenario lineal de sentido positivo que infectan cultivos importantes, incluidas las cucurbitáceas, tomate, papa y yuca. Los *ipomovirus* son los únicos potivéridos transmitidos por la mosca blanca, de forma semi persistente (Fiallo-Oliva et al., 2020).

Torradovirus. Son virus esféricos con genomas de ARN monocatenario lineal de sentido positivo, se ha demostrado que es transmitido de manera semi persistente por la mosca blanca. El virus ha sido detectado en el estilete de la mosca blanca, pero no en la cabeza, que es donde se encuentra la faringe del intestino anterior, lo que indica un modo de transmisión a través de estilete. La eficiencia de transmisión de los *torradovirus* por las especies de mosca blanca parece variar entre aislados de virus (Fiallo-Oliva et al., 2020).

Geminivirus. Posee pequeñas partículas de nucleoproteínas icosaédricas presentadas en pares, poseen una subunidad principal de proteína cubierta, contiene una molécula circular de ADN y es transmitido por la mosca blanca de forma persistente cuando esta se alimenta de una planta infectada. La mosca adquiere el virus en un periodo de 10 minutos, pero la eficiencia de transmisión aumenta hasta 24 horas. Se ha demostrado que los insectos adquieren los *Geminivirus* en su etapa ninfal, y cuando son adultos lo transmiten a plantas sanas (Duffus, 1987).

Closterovirus. Estos virus causan coloración amarillenta y necrosis en el floema de las plantas, aunque en su mayoría son transmitidos por pulgones. La mosca blanca también funge como plaga de transmisión de forma semipersistente, en especial los géneros *Trialeuroides vaporariorum*, *T. abutilonea* y *Bemisia tabaci*. La mosca blanca puede adquirir el virus en un periodo de 10 minutos y retenerlos de tres a siete días (Duffus, 1987).

En la Figura 4 se puede apreciar un árbol taxonómico de las familias de plantas de las cuales se alimenta la mosca blanca (*Bemisia tabaci*). También cuáles se encuentran infectadas con los virus que dicha plaga transmite específicamente los *Begomovirus*, *Crinivirus* e *Ipomovirus*, estableciendo la relación que se da indirectamente entre las familias de las plantas de acuerdo con el virus que hospedan.

Entomopatógenos

Una de las preocupaciones a nivel mundial es producir una mayor cantidad de alimentos de modo que se pueda abastecer a toda la población, incluyendo aquellos derivados de las plantas, al mismo tiempo que se protege al medio ambiente. Los patógenos y plagas de los cultivos reducen el rendimiento y calidad del área agrícola provocando pérdidas económicas significativas, así como la disminución de la seguridad alimentaria. Diversos estudios han estimado que las pérdidas de cultivos a nivel global debido a las plagas han sido del 21,5% en trigo, el 30,0% en arroz, el 22,5% en maíz, el 17,2% en papa y el 21,4% en soja (Sabbahi et al., 2022).

El empleo de insecticidas sintéticos permite ejercer control sobre la población de las plagas. Sin embargo, el uso inadecuado de los mismos ha provocado que los insectos generen resistencia a dichos componentes, causando también la acumulación de residuos tóxicos, contaminación de productos alimenticios y con ellos problemas ambientales y de salud pública (Sabbahi et al., 2022).

Figura 4. Superposición entre las plantas hospedantes de una especie de vector de mosca blanca y los virus transmitidos. Fuente: Lefeuvre et al. (2019).

La demanda de actividades sostenibles en la agricultura, el manejo integrado de plagas (MIP) y la problemática que significan las plagas, han impulsado el desarrollo de alternativas biológicas para reducir las pérdidas de cultivos. Los productos biológicos, a diferencia de aquellos que están compuestos por químicos, son más específicos y requieren de pequeñas cantidades de insecticidas, además de que no son peligrosos para el medio ambiente ni dejan residuos significativos en los cultivos (Sabbahi et al., 2022). La búsqueda de alternativas respetuosas con el medio ambiente llevó a los investigadores a introducir agentes de biocontrol como los hongos entomopatógenos (EP). Estos hongos incluyen géneros que pueden infectar y matar insectos de manera eficiente. Además, los EP tienen una considerable especificidad de huésped con un efecto leve en organismos

no objetivo y pueden producirse en grandes cantidades rápidamente. Los EP controlan estadios de insectos en todas sus etapas de desarrollo, es decir, huevos, larvas, pupas, ninfas y adultos (Islam et al., 2021).

Generalmente, la fuente de recolección de EP puede ser el cadáver de los huéspedes infectados o el suelo, por lo que se han empleado distintos métodos para identificarlos y recolectarlos. Estos métodos implican el cultivo de hongos a partir de muestras de suelo, hojas, cebos para insectos, garrapatas que buscan huéspedes y la identificación morfológica de EP común. Estos hongos enfrentan desafíos de huésped en cada generación para producir esporas infecciosas frescas adecuadas para sostener poblaciones viables (Islam et al., 2021; Sharma y Sharma, 2021; Wang et al., 2021).

Para que la propagación sea exitosa, se requiere de la liberación de esporas pegajosas que se adhieran a las superficies. Estas esporas posteriormente crecen e ingresan directamente en el cuerpo del insecto huésped a través de su caparazón duro, sin necesidad de ser ingeridas; a menudo, ingresan a través de la boca o los orificios de respiración del insecto (Figura 5). La penetración de la cutícula de los insectos es el primer paso de la infección por hongos EP, que involucra fuerzas mecánicas, es decir, pérdida de agua, agotamiento de nutrientes y toxicosis (Gillespie y Claydon, 1989). Además de enzimas que degradan la cutícula (quitinasa, lipasa, proteasa, etc.) y estructuras de infección específicas producidas por el hongo que penetran en la célula huésped y se multiplican. Las enzimas producidas por el hongo descomponen la cutícula del insecto, que contiene quitina y proteínas, lo que facilita que las partes del hongo entren en la sangre del insecto huésped (Islam et al., 2021; Sharma y Sharma, 2021; Wang et al., 2021).

Figura 5. Mecanismo de infección de entomopatógenos.

Las enzimas hidroxilantes pueden descomponer rápidamente sustancias y capas grasas en la piel de los insectos. Este proceso de entrada implica la estructura de las células, las sustancias en la superficie y las partes reconocibles de las células. Los principales causantes de infección de los

insectos, como los hongos o conidios, son absorbidos a través de la piel del insecto. Cuando las condiciones son adecuadas, los conidios germinan para formar hifas, y luego liberan varias sustancias venenosas para los insectos (Islam et al., 2021; Sharma y Sharma, 2021; Wang et al., 2021).

Los EP generalmente persisten en los hábitats terrestres por lo que pueden recolectarse dentro de los mismos. En un estudio realizado por Chen et al. (2021), se plasmó el hallazgo de 45 especies y 24 géneros de entomopatógenos en el suroeste de China, entre las cuales destacan el género *Paecilomyces*. No obstante, existen hongos comúnmente empleados como aquellos del género *Beauveria* y *Verticillium*, mismos que pueden obtenerse de distintas partes del mundo. Por otro lado, según Gillespie y Claydon (1989), los conidios de *Beauveria* tienen una vida media de 276 días en el suelo a 10°C.

Seguridad y eficiencia de los entomopatógenos

Los insecticidas son importantes para combatir plagas que causan enfermedades en los cultivos; no obstante, el uso de estos compuestos ha generado preocupación debido a su impacto en los organismos no objetivo, es decir, en animales y seres humanos. Los métodos de administración de insecticidas, como aerosoles, polvos y geles, intensifican el riesgo para dichos organismos. Por otro lado, los biopesticidas a base de hongos entomopatógenos han demostrado eficacia en el control de plagas sin representar un riesgo para el ser humano ni el medio ambiente. Al ser organismos vivos, los hongos pueden adaptarse a las respuestas inmunes de las plagas que atacan y coevolucionar con ellas, disminuyendo así la posibilidad de que estas últimas desarrollen resistencia como sucede con los pesticidas (Ahirwar y Singh, 2023).

Existen hongos entomopatógenos que se han estudiado con el fin de medir su eficiencia respecto al control de plaga, no obstante, las investigaciones han presentado una inclinación hacia tres en específico, *Beauveria bassiana*, *Verticillium lecanii* (*Lecanicillium lecanii*), y el género *Paecilomyces* (Tabla 2). Además de su potencial para controlar plagas de insectos, los biopesticidas a base de EP son específicos, dejan poco o ningún residuo dañino y se degradan rápidamente. Por esta razón se consideran productos de bajo riesgo para la salud humana y animal (Sabbahi et al., 2022).

Tabla 2. Seguridad de diferentes hongos entomopatógenos con potencial bioinsecticida.

Especies de hongos	Seguridad
<i>Beauveria bassiana</i>	Seguro para los vertebrados, los organismos no objetivo y el medio ambiente. Puede causar una reacción alérgica
<i>Verticillium lecanii</i> (<i>Lecanicillium lecanii</i>)	Seguro para mamíferos, medio ambiente, plantas y organismos no objetivo.
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>	Seguro para organismos no objetivo, mamíferos, vertebrados y el medio ambiente

Fuente: Ahirwar y Singh (2023)

Las formulaciones basadas en EP se pueden aplicar utilizando el equipo de aspersión existente de los agricultores, estos pueden desarrollarse sobre o alrededor de la plaga objetivo, proporcionando control sobre ella. En el control de insectos, normalmente hay períodos durante la temporada en los que la población de la plaga comienza a superar en número la capacidad de los enemigos naturales para controlarla. En tales casos, se puede emplear una formulación basada en EP para detener el crecimiento de la población de insectos y permitir que el enemigo natural los alcance. Es importante tomar en cuenta el hongo adecuado a emplear según la plaga que se pretenda eliminar (Tabla 3), dado que el efecto de cada uno es distinto según el insecto (Sabbahi et al., 2022).

Tabla 3. Efectividad de los hongos entomopatógenos contra plagas de insectos específicas.

Especies de hongos	Plaga objetivo	Enfermedad	Toxinas y metabolitos
<i>Beauveria bassiana</i>	Pulgones, trips, moscas blancas, cochinillas, gatos erpilares y escarabajos	Muscardina blanca enfermedad que lleva a la muerte	Proteasas, quitinasas, lipasas, beauvericina, bassianin, bassiano lide, beauverólides, tenelina, ácido oxálico y bassiacridina
<i>Verticillium lecanii</i> (<i>Lecanicillium lecanii</i>)	Pulgones de invernadero, moscas blancas y trips	Alto nivel de virulencia y eficacia epizootica que mata insectos.	C ₂₅ H ₃₈ O ₃ , C ₂₅ H ₃₈ O ₄ , bajo olida y dipicolínico ácido
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>	Moscas blancas y nematodos	Muscardina amarilla enfermedad y patogénesis	Beauvericina, piridina ácido 2,6-dicarboxílico, beauverólidos y ácido dipicolínico

Fuente: Ahirwar y Singh (2023).

El principal problema para el uso generalizado de los EP y su competitividad en el mercado es su limitada vida útil. De igual manera repercute la exposición a la luz solar, la estructura fisiológica de los hongos cuando se cosechan, el control de la temperatura y los medios de cultivo tanto en el almacenamiento como en la formulación. Otra de las limitaciones del uso de estos microorganismos para controlar ciertas especies de insectos es el tipo de entorno en el que dichas poblaciones completan su ciclo de vida. Algunas especies pasarán la mayor parte de ciclo dentro de la corteza de ciertos árboles o en el suelo. En estos casos en particular el uso de EP debe tomar en cuenta estrategias que permitan actuar según el comportamiento de determinadas especies de plaga, de modo que el ambiente en el que se desarrollen no represente una barrera significativa (Sabbahi et al., 2022).

Beauveria bassiana

Se puede encontrar en todo tipo de ecosistemas, sin embargo, predomina en hábitats naturales ya que se ve afectado por la

actividad agrícola. Requiere carbono y ácidos grasos para la germinación de los conidios, sus esporas son de naturaleza hidrófoba, por lo que se unen a la cutícula de los insectos (capa externa). *B. bassiana* tiene propiedades patógenas para la mosca blanca, es capaz de causar infecciones graves, por lo que el exoesqueleto del huésped se cubre completamente con un material denso y blanco debido al crecimiento micelial. Este EP puede estudiarse y reconocerse fácilmente con observaciones microscópicas (Islam et al., 2021; Sharma y Sharma, 2021). Según un estudio de Javed et al. (2019), este es el EP más eficaz para el control de la plaga mosca blanca.

Según Ahirwar y Singh (2023), la seguridad de *B. bassiana* en especies no objetivo está respaldada por un estudio que demostró una supervivencia del 100% de *Gallus domesticus* (pollos) después de ser alimentados con estos hongos. No se observaron cambios en el comportamiento de los animales ni se encontraron signos de que los hongos crecieran dentro de sus sistemas digestivos. De igual forma se puso en contacto a *B. bassiana* con ratas mediante inyección, inhalación y alimentación, los hongos no se multiplicaron dentro de sus cuerpos y no causaron infección. Sin embargo, se han informado reacciones alérgicas en trabajadores expuestos a altas concentraciones de esporas de *B. bassiana* en el aire, pero aún no se ha demostrado con certeza que este hongo cause problemas en los tejidos pulmonares.

B. bassiana es conocido por producir sustancias tóxicas y compuestos químicos. Una de estas toxinas destacadas es la beauvericina, que tiene efectos que pueden matar insectos, actuar como antibiótico, ser dañina para las células y afectar la conductividad iónica. En experimentos de laboratorio, se descubrió que la exposición del insecto *Spodoptera* (gusano cogollero del maíz) a una concentración muy baja de beauvericina resultó en una reducción del 10% en las células de insectos vivos (Ahirwar y Singh, 2023).

Otra toxina producida por *B. bassiana* es bassiacridina, esta puede causar una mortalidad del 50% en las ninfas de la langosta migratoria. Por otro lado, el ácido oxálico permite disolver proteínas específicas en la cutícula de los insectos, incluido el propio hongo, además de que existe una interacción positiva entre el ácido oxálico y el crecimiento de las esporas del hongo. También produce bassianolida, un compuesto con propiedades ionofóricas y antibióticas. Estos descubrimientos demuestran que las diversas toxinas y compuestos producidos por *B. bassiana* tienen efectos poderosos, lo que sugiere su utilidad como una herramienta efectiva en el control de plagas de insectos (Ahirwar y Singh, 2023).

Verticillium lecanii

Las condiciones del clima repercuten en la población de estos hongos, debido a su distribución, pueden causar epizootias (epidemias) en áreas tropicales y subtropicales con climas cálidos y húmedos. Se ha demostrado que estos hongos son

útiles para controlar plagas, como la mosca blanca. En cuanto a su mecanismo, este hongo no se limita a atacar una etapa de la plaga. Puede dañar tanto a ninfas como a los adultos, y se adhiere a la parte inferior de las hojas con ayuda de sus micelios (Islam et al., 2021). *Verticillium lecanii*, ahora conocido como *Lecanicillium lecanii*, es considerado un hongo no tóxico, no patógeno y no infeccioso, según pruebas realizadas en ratas; también se ha comprobado que no representa riesgos para aves, organismos acuáticos, abejas o lombrices de tierra. Por lo tanto, debido a su rango de huéspedes naturales, *V. lecanii* se considera seguro para organismos no objetivo (Ahirwar y Singh, 2023).

V. lecanii, produce varios compuestos activos para combatir insectos, como bassianolida y ácido dipicolínico. Además, se descubrieron dos nuevos compuestos con estructuras químicas específicas que también tienen propiedades insecticidas. En el laboratorio, se ha demostrado que puede producir cantidades significativas de ácido dipicolínico, que es efectivo contra las moscas azules, como *Calliphora erythrocephala*. Además, este hongo sintetiza bassianolida, que es tóxica para las larvas de algunas especies de insectos, como *Bombyx mori* (gusano de seda). Los nuevos compuestos también muestran propiedades insecticidas y son hallazgos interesantes que podrían ser útiles en el control de plagas. La diversidad de sustancias producidas por *V. lecanii* sugiere que es una opción prometedora para el control de plagas en la agricultura y otros campos (Ahirwar y Singh, 2023).

Paecilomyces fumosoroseus

El género *Paecilomyces* es conocido por su potencial aplicación en el control de plagas y enfermedades; sin embargo, su uso en agricultura se limita a pocas especies (Moreno-Gavira et al., 2021). Este hongo posee un buen desempeño respecto al control biológico y potenciales aplicaciones para el desarrollo de biopesticidas, sobre todo para combatir la plaga mosca blanca (Li et al., 2020). Este hongo puede producir esporas resistentes al calor que pueden sobrevivir a temperaturas de 80°C durante 15 minutos, crece rápidamente, y es capaz de desarrollarse en condiciones de poco oxígeno. Así mismo, produce metabolitos, por lo que se destaca entre los hongos descomponedores (Figura 6). Puede adaptarse a diversos hábitats, así como dentro de las plantas como endófito, esto quiere decir que no causan efecto alguno en la misma (Moreno-Gavira et al., 2021). Se ha comprobado su efecto antagónico contra hongos fitopatógenos que causan enfermedades en las raíces y plantas. Las especies han demostrado ser muy efectivas, aunque la mayoría de los estudios son *in vitro*. El efecto antagónico en la mayoría de los casos se explica por una competencia por el espacio y los nutrientes (Moreno et al., 2020).

Se ha demostrado que *Paecilomyces fumosoroseus* no es peligroso ni patógeno para anfibios, aves y mamíferos; no obstante, en un estudio en que ratas fueron expuestas al

hongo e inhalaron las esporas se pudo notar que desarrollaron dermatitis aguda. Sin embargo, este entomopatógeno ha sido aprobado como agente de biocontrol en invernaderos y espacios interiores (Ahirwar y Singh, 2023). Tanto *P. fumosoroseus*, como *B. bassiana* y *V. lecanii*, produce compuestos insecticidas como beauvericina y ácido dipicolínico; estos compuestos tienen propiedades insecticidas similares, lo que significa que pueden combatir plagas de manera efectiva. Sin embargo, en comparación con *B. bassiana* y *V. lecanii*, existe poca información sobre otras sustancias tóxicas o compuestos producidos por *P. fumosoroseus*. No obstante, se piensa que podría ser incluso más patógeno que los dos anteriormente mencionados (Ahirwar y Singh, 2023).

Figura 6. Hongo entomopatógeno del género *Paecilomyces*

Paecilomyces variotii

Paecilomyces variotii, se caracteriza por su capacidad de producir metabolitos secundarios, los cuales pertenecen a grupos químicos con amplia actividad biológica. Esta especie ha sido descrita como un agente de control biológico contra nematodos y hongos fitopatógenos que funcionan a través de sus extractos crudos, metabolitos bioactivos secundarios o sus micelios. *P. variotii* produce metabolitos con actividad herbicida e insecticida y se ha informado que controla las infecciones causadas por bacterias patógenas en peces y humanos. De igual manera, algunos estudios han demostrado que esta especie puede fungir como promotor de crecimiento de las plantas, así como su capacidad para producir sideróforos, los cuales juegan un papel clave al mejorar la absorción de hierro de las plantas. Puede considerarse una alternativa ecológica al uso de fertilizantes y pesticidas químicos en el sector agrícola (Moreno-Gavira et al., 2020).

Los EP son una alternativa viable para combatir las plagas de los cultivos, disminuyendo la necesidad de utilizar pesticidas

químicos que son perjudiciales para el medio ambiente, la salud humana y animal. Además de que con el paso de los años estos últimos han reducido su efectividad debido a que las plagas han desarrollado resistencia a ellos. Los EP brindan grandes beneficios como el hecho de que pueden ser cultivados en laboratorios en grandes cantidades siempre y cuando se controlen rigurosamente parámetros como la temperatura, el pH y los nutrientes que son propicios para su crecimiento. Por otro lado, se ha demostrado que no causan efectos graves en organismos no objetivo, además de que no deja residuos dañinos, contrario a lo que ocurre con los pesticidas, por lo que ataca incluso problemas ambientales, sociales y económicos.

El uso de EP presenta ciertas limitaciones que se tendrán que atender en un futuro. Por ejemplo, su limitada vida útil aunado a que algunas plagas pasan la mayor parte de su ciclo de vida en la corteza de los árboles o en el suelo limitando la infección. *Beauveria bassiana*, *Verticillium lecanii* y *Paecilomyces fumosoroseus* han sido las tres especies de EP más estudiadas, sobre todo los primeros dos, cada uno posee toxinas que son capaces de infecta a las plagas y provocarles la muerte. Según diversos estudios, *B. bassiana* es el hongo más efectivo debido a su actividad patógenas sobre las plagas. No causa efectos negativos sobre las plantas, humanos o animales, aunque se menciona un caso en que trabajadores expuestos a sus esporas presentaron intoxicación, sin embargo, no se confirmó que fuera por acción del hongo. *V. lecanii* de igual forma es patógeno e infeccioso para las plagas en todas sus etapas, pero no para los organismos no objetivo, no obstante, su distribución se da principalmente en climas cálidos y húmedos.

P. fumosoroseus, contrario a los dos EP antes mencionados ha sido estudiado en menor medida y el conocimiento que se tiene sobre sus componentes es escaso, no obstante, se especula que es más patógeno que otros EP. Sus esporas pueden sobrevivir a temperaturas de hasta 80°C. Lo que lo hace una mejor opción para el control de las plagas en comparación con los dos EP antes mencionados, es que es capaz de combatir enfermedades en las plantas producidas por otros hongos. Además, puede hospedarse en la planta y no causar cambios significativos en ella por lo que no resulta peligroso. Cabe mencionar que un estudio demostró que provocó dermatitis en ratas que fueron expuestas a sus esporas, no obstante, dando lugar al objetivo principal, que son las plagas, este demuestra gran efectividad. Pese a la cantidad de estudios realizados, aún existen limitaciones respecto al empleo de los EP que es necesario atender en investigaciones futuras. Esto con el fin de poder aprobar una alternativa que podría resolver grandes problemas relacionados a los cultivos sin necesidad de dañar a organismos no objetivo.

CONCLUSIONES

Uno de los mayores problemas en los cultivos son las plagas ya que infectan frutos y hortalizas específicos lo que ha

llevado a utilizar pesticidas químicos para protegerlos. No obstante, los componentes de los pesticidas provocan daños al medio ambiente y a la salud humana. Los científicos han realizado estudios para ofrecer alternativas para el control de dichos insectos, como el uso de entomopatógenos, que son hongos capaces de infectar a insectos específicos, causándoles la muerte; además, únicamente afectan al organismo objetivo. La mosca blanca es una plaga destructiva y posee variantes cuya morfología es difícil de distinguir, siendo la responsable de la propagación de virus en las plantas. Entre los hongos entomopatógenos que pueden emplearse para su control, están el género *Beauveria*, *Verticillium* y *Paecilomyces*, siendo el primero el más efectivo. Por su parte, el género *Paecilomyces* cuenta con capacidad endófitas, es decir, que habita en la planta sin causar efectos significativos. Además, algunos estudios demuestran que puede prevenir enfermedades adicionales a las provocadas por insectos, evitando la necesidad de emplear insecticidas o fungicidas. Por lo que a pesar de no haber muchos estudios sobre el género *Paecilomyces*, se sugiere como la mejor opción para combatir a las plagas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abubakar, M., Koul, B., Chandrashekar, K., Raut, A., y Yadav, D. (2022). Whitefly (*Bemisia tabaci*) Management (WFM) Strategies for Sustainable Agriculture. *Agriculture*, 12, 1317. <https://doi.org/10.3390/agriculture12091317>
- Ahirwar, N., y Singh, R. (2023). Assessing the Safety and Efficiency of Entomopathogenic Fungi as Bioinsecticides: A Brief Review. *Journal of Earth & Environmental Waste Management*, 1(1), 1-6. <https://www.wecmelive.com/open-access/assessing-the-safety-and-efficiency-of-entomopathogenic-fungi-as-bioinsecticides-a-brief-review.pdf>
- Chen, W., Xie, W., Cai, W., Thao-vhan, N., y Hu, Q. (2021). Entomopathogenic fungi biodiversity in the soil of three provinces located in southwest China and first approach to evaluate their biocontrol potential. *Journal Fungi*, 7, 984. <https://doi.org/10.3390/jof7110984>
- Duffus, J. (1987). Whitefly Transmission of Plant Viruses. *Current Topics in Vector Research*, 73-91. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4712-8_3
- Fiallo-Olivé, E., Pan, L.-L., Liu, S.-S., y Navas-Castillo, J. (2019). Transmission of *begomoviruses* and other whitefly-borne viruses: dependence on the vector species. *Phytopathology*. <https://doi.org/10.1094/phyto-07-19-0273-fi>
- Gillespie, A. T., y Claydon, N. (1989). The use of entomogenous fungi for pest control and the role of toxins in pathogenesis. *Pesticide Science*, 27(2), 203-215. <https://doi.org/10.1002/ps.2780270210>
- Islam, W., Adnan, M., Shabbir, A., Naveed, H., Abubakar, Y., Qasim, M., Tayyab, M., Noman, A., Shahid, M., Ali, K., y Habib, A. (2021). Insect-fungal-interactions on entomopathogenic fungi pathogenicity to combat insect pests. *Microbial Pathogenesis*, 159, 105122. <https://doi.org/10.1016/j.micpath.2021.105122>

- Javed, K., Javed, H., Mukhtar, T., y Qui, D. (2019). Efficacy of *Beauveria bassiana* and *Verticillium lecanii* for the management of whitefly and aphid. *Pakistan Journal of Agricultural Sciences*, 56(3), 669-674. <https://doi.org/10.21162/PAKJAS/19.8396>
- Lefeuvre, P., Martin, D., Elena, S., Shepherd, D., Roumagnac, P., y Varsani, A. (2019). Evolution and ecology of plant viruses. *Nature Reviews Microbiology*. <https://doi.org/10.1038/s41579-019-0232-3>
- Li, X-Q., Xu, K., Liu, X-M., y Zhang, P. (2020). A systematic review on secondary metabolites of *Paecilomyces* species: chemical diversity and biological activity. *Planta Medica*, 86(12), 805-821. <https://doi.org/10.1055/a-1196-1906>.
- Liu, J., y Wang, X. (2021). Plant diseases and pests detection based on deep learning. *Plant Methods*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s13007-021-00722-9>
- Moreno-Gavira, A., Diáñez, F., Sánchez-Montesinos, B., y Santos, M. (2021). Biocontrol effects of *Paecilomyces variotii* against fungal plant diseases. *Journal of Fungi*, 7(6), 415. <https://doi.org/10.3390/jof7060415>
- Moreno, A., Huertas, V., Diáñez, F., Sánchez-Montesinos, B., y Santos, M. (2020). *Paecilomyces* and its importance in the biological control of agricultural pests and diseases. *Plants*, 9(12), 1746. <https://doi.org/10.3390/plants9121746>
- Moreno-Gavira, A., Diáñez, F., Sánchez-Montesinos, B., y Santos, M. (2020). *Paecilomyces variotii* as a plant-growth promoter in horticulture. *Agronomy*, 10(4), 597. <https://doi.org/10.3390/agronomy10040597>
- Rana, V., Popli, S., Saurav, G., Raina, H., Jamwal, R., Chaubey, R., Ramamurthy, V., Natarajan, K., y Rajagopal, R. (2019). Implication of the whitefly, *Bemisia tabaci*, collagen protein in *begomoviruses* acquisition and transmission. *Phytopathology*. <https://doi.org/10.1094/phyto-03-18-0082-r>
- Sabbahi, R., Hock, V., Azzaoui, K., Saoiabi, S., y Hammouti, B. (2022). A global perspective of entomopathogens as microbial biocontrol agents of insect pests. *Journal of Agriculture and Food Research* 10 (2022) 100376. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2022.100376>
- Sani, I., Izera, S., Abdullah, S., Jalinis, J., Jamian, S., y Saad, N., (2020). The biology and control of whitefly, *Bemisia tabaci* (Hemiptera: Aleyrodidae), with special reference to biological control using entomopathogenic fungi. *Insects*, 11, 619. <https://doi.org/10.3390/insects11090619>
- Sharma, R., y Sharma, P. (2021). Fungal entomopathogens. *Egyptian Journal of Biological Pest Control*, 31(1). <https://doi.org/10.1186/s41938-021-00404-7>
- Singh, H., y Kaur, T. (2020). Pathogenicity of entomopathogenic fungi against the aphid and the whitefly species on crops grown under greenhouse conditions in India. *Egyptian Journal of Biological Pest Control*, 30(1). <https://doi.org/10.1186/s41938-020-00287-0>
- Suhag, A., Yadav, M., Chaudhary, D., Subramanian, S., Jaiwal, R., y Jaiwal, P. (2020). Biotechnological interventions for the sustainable management of a global pest, whitefly (*Bemisia tabaci*). *Insect Science*. <https://doi.org/10.1111/1744-7917.12853>
- Wang, H., Peng, H., Li, W., Cheng, P., y Gong, M (2021) The toxins of *Beauveria bassiana* and the strategies to improve their virulence to insects. *Frontiers in microbiology*. 12:705343. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.705343>
- Zhao, K., Liu, S-S., Wang, X-W., Yang, J-G., y Pan, L-L. (2022). Manipulation of whitefly behavior by plant viruses. *Microorganism*, 10, 2410. <https://doi.org/10.3390/microorganisms10122410>